

The birdwatching movement in Cuba as a way to improve knowledge of Cuban birdlife and promote conservation efforts based on citizen science

El movimiento birdwatching en Cuba como forma de mejorar el conocimiento de la avifauna cubana y promover esfuerzos de conservación basados en la ciencia ciudadana

Yaroddys Rodriguez Castaneda

Cuba email; yarotomeguin@gmail.com

Antecedentes y Objetivos

- Problema de la caza ilegal de aves en Cuba.**
- Historia del mal hábito de tener aves en cautiverio.**
- Problem of illegal bird hunting in Cuba.***
- History of the bad habit of keeping birds in captivity***

- Promover la observación de aves como una forma de conservación.**
- Fomentar la ciencia ciudadana para mejorar el conocimiento de la avifauna.**

Promote bird watching as a form of conservation

Impacto de la pandemia Covid 19

MARIPOSAS Y AZULEJOS MORÓN >
Grupo público · 7,4 mil miembros

Miembro Invitar

Información Fotos Eventos

- Incremento del uso de redes sociales.
- Detección de un incremento notable de grupos de pajareros en Facebook.
- Increase in the use of social networks.
- Detection of a notable increase of bird trappers groups on Facebook

Mariposas y Azulejos de Cuba 🇨🇺 y El Mundo >
Grupo privado · 71,5 mil

Mariposas, Azulejos... >

Mariposas, Azulejos y más en Matanzas >
Grupo privado · 26,2 mil miembros

PAJAREROS DE BAUTA >
Grupo público · 5,0 mil miembros

Miembro Invitar

Información Fotos Archivos

Pajareros del Cotorro >
Grupo público · 45,5 mil miembros

Miembro Invitar

Información Fotos Eventos

Encuestas y Monitoreo:

“Monitoreando un solo grupo de Facebook durante un mes, nuestros datos muestran que fueron atrapadas un total de 3.270 aves de 28 especies diferentes”

Una lista trágicamente larga de especies capturadas

- Colaboración con BirdsCaribbean.
- Encuestas para identificar focos de captura y métodos de cazadores.
- Collaboration with BirdsCaribbean.
- Surveys to identify capture sources and hunter methods.

Search...

Search

Menu

DECEMBER 23, 2021

BirdsCaribbean expresa su alarma por el aumento del tráfico ilegal de aves en Cuba

Convirtiendo Cazadores

Esta publicación la quiero dedicar a agradecer inmensamente a **Yaro Rodriguez** quien me facilitó el equipo necesario para hacer un mejor trabajo en la observación de aves. Ahora puedo hacer mi parte para ayudar en la preservación de la avifauna... Ver más

- Idea de convertir cazadores en observadores de aves.
- Uso de la plataforma eBird.
- Ejemplos de éxito: Eduardo, Nicolás, Bryan, Alejandro
- Idea of turning hunters into bird watchers. Use of the eBird platform.
- Examples of success: Eduardo, Nicolás, Bryan, Alejandro

Resultados: Ciencia Ciudadana

Iniciativas y Talleres :

CLUB DE OBSERVADORES DE AVES CUBANAS-GARRIDO'S BIRDSWATCHING CLUB

Grupo público 25,4 mil miembros

Administrar Invitar

Club de Observadores de Aves de Pinar del Rio

Grupo público 575 miembros

Administrar Invitar

Chats Información Fotos Ev

- Creación de grupos en Facebook.
- Denuncias y colaboraciones con televisión local.
- Taller de identificación de aves en Holguín.
- Creation of groups on Facebook.
- Complaints and collaborations with local television.
- Bird identification workshop in Holguín.

Resultados: Competencias

Competencia Cuba Big Year

- Lanzamiento en 2022.
- Consolidación de la comunidad de observadores de aves.
- Participación en actividades globales y locales.

-Cuba Big Year" Competition

Launched in 2022.

- Consolidation of the community of bird watchers.*

- Participation in global and local activities.*

Resultados: Enriquecimiento de eBird

-Contribuciones de la ornitología cubana y a la plataforma eBird.
-Expediciones e investigaciones de campo.
-Contributions from Cuban ornithology and to the eBird platform.
-Expeditions and field investigations.

- 1 Documented first record of the nest of the Scaly-breasted Munia (*Lonchura*
- 2 First nesting record of the Yellow-breasted Crake (*Hapalocrex flaviventris*) for Cuba AD
- 3 First record of Black-headed Siskin for Cuba and West Indies.
- 4 First Record of Great-tailed Grackle (*Quiscalus mexicanus*) for Cuba AD edits yaro nuevo
- 5 First record of hybridization between *Passerina ciris* and *Passerina cyanea* for Cuba and I
- 6 Notas de historia natural del Zúncun
- 7 Primer Registro de híbrido de Degollado x Degollado Cabecinegro *Phoenicurus ludovician*
- 8 Primer registro de leucismo de la Bijarta Común en Cuba
- 9 Primer registro de nidificación de la Golondrina Caribena [*Prognebdemincensis*] Caribbea
- 10 Primer registro de nidificación del Chomberguato para Cuba
- 11 Primer registro de parasitismo del Pajaro Vaquero (*Molothrus bonanensis*) en el Juan Chri
- 12 Primer registro del Gorrón de Harris (*Zonotrichia querula*) Harris's Sparrow en Cuba
- 13 Primer registro documentado y notas de de la reproducción de la gallinuela de escribano
- 14 Third Documented Record of the Hermit Thrush
- 15 Second Record of the Bluff for Cuba

Resultados: Semanas Conmemorativas

Bauza Biggest Week

eBird

Birds Caribbean Del 15 al 21 de Abril

Ramsden Biggest Week

eB

Birds Caribbean Del 24 al 31 de Ago

Garrido Biggest Week

eBird

Birds Caribbean

Del 21 al 27 de Octubre

Del 15 al 21 de Julio

Birds Caribbean

eBird

ch Biggest Week

-Semana de Bauzá, Semana de Gundlach, Semana de Garrido.
-Honrando a grandes ornitólogos.

Resultados y conclusiones

-Fortalecimiento de la comunidad de observadores de aves.

-Contribuciones significativas a eBird y la conservación

-Reducción de la visibilidad de cazadores.

-Éxitos en la conversión de cazadores a protectores de aves

-*Strengthening the community of bird watchers.*

-*Significant contributions to eBird and conservation*

-*Reduced visibility of hunters.*

-*Successes in converting hunters to bird protectors*

Retos Futuros:

- Necesidad de expandir esfuerzos y seguir involucrando a la comunidad.**
- Fortalecer la colaboración con otras organizaciones y países**
- Necesidad de seguir trabajando en equipo**
- Evitar la repetición del ciclo de caza ilegal**
- Need to expand efforts and continue involving the community.***
- Strengthen collaboration with other organizations and countries***
- Need to continue working as a team.***
- Avoid repetition of the illegal hunting cycle.***

Gracias por su atención

Thanks to The Betty Petersen Conservation Fund Award and Birdscaribbean for their support

